

**BUXORO AMIRLIGI IQTISODIY HAYOTI
(ISHLAB CHIQUARISH KUCHLARINING O'SISHI)**

Toshpo'latova Mohinabonu

Buxoro davlat universiteti 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8011451>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Buxoro amirligining XIX asr o'rtalaridagi iqtisodiy hayoti va unda yuz bergan o'zgarishlar, ishlab chiqarishning o'sishi, korxonalar hamda zavodlarning ochilishi haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: Buxoro amirligi, iqtisodiyot, qishloq xo'jaligi, bozor, soliq, pul.

**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ БУХАРСКОГО ЭМИРАТА
(УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ)**

Аннотация. В данной статье приведены сведения об экономической жизни Бухарского эмирата в середине XIX века и происходивших в ней изменениях, росте производства, открытии предприятий и фабрик.

Ключевые слова: Бухарский эмират, экономика, сельское хозяйство, рынок, налог, деньги.

**ECONOMIC LIFE OF THE EMIRATE OF BUKHARA
(INCREASE IN PRODUCTIVE FORCES)**

Abstract. This article provides information about the economic life of the Emirate of Bukhara in the middle of the 19th century and the changes that took place in it, the growth of production, the opening of enterprises and factories.

Key words: Emirate of Bukhara, economy, agriculture, market, tax, money.

Chor Rossiyasi O'rta Osiyoga, jumladan, Buxoro amirligi hududlariga uyushtirgan harbiy harakatlaridan nafaqat siyosiy, harbiy strategik maqsadlarni, balki iqtisodiy maqsadlarni ham ko'zlagan edi. Jumladan, u Buxoro amirligi bilan tuzmoqchi bo'lgan ilk shartnoma loyihalarida, so'ngra 1868-yil may oylarida ikki tomonlama imzolangan sulh shartnomalari va 1873-yil imzolangan do'stlik shartnomasida Buxoroga nisbatan o'zining iqtisodiy talablarini ilgari surganligi ham bejiz emas edi. Chunki Rus hukumati dastlabki kunlardan, Buxoro amirligi iqtisodiyotiga kirib borish va imkon darajasida unga aralashish, uni o'z izmiga tushirib olish, kerak bo'lganda uni to'la ravishda o'z manfaatlarini asosida rivojlanishiga erishishni o'z oldiga asosiy maqsad qilib qo'ygan edi.

Eng muhimi, O'rta Sharqdagi ingliz-rus raqobatini yechishda, harbiy strategik sohada yangi yutuqlarni ta'minlashda Buxoro iqtisodiyoti Rossiya harbiy kuchlari uchun o'ziga xos bir plasdarm va xom ashyo bazasi sifatida xizmat qiladigan regionga aylanishi nazarda tutilgan edi. Mana shuning uchun ham, Rus hukumati astasekinlik bilan qadambaqadam Buxoro iqtisodiyotiga o'z ta'sirini o'tkazib, uni o'z izmiga tushirib olish siyosatini olib bordi. Bizga ma'lumki, Kattaqo'rg'on va Zirabuloq tepaligidagi janglardan so'ng, Buxoro amirligining asosiy suv manbai hisoblangan Zarafshon daryosi yuqori qismi hamda uning suv bo'ladigan havzasi 1868 va 1873-yillardatuzilgan ikki tomonlama sulh shartnomasiga¹ binoan Rossiya tasarrufi

¹ Сборник действующих трактатов, конвенций и соглашений. Издание второе. Т. 1. –Спб., 1902. с. 421–425. Сводзаконов Российской Империи. Кн. первая. Т. 2, –Спб., 1912. с. 452 –453

ostiga o'tgan edi. aynan mana shu holat XIX asrning 70-yillaridan boshlab Buxoro amirligi iqtisodiy hayotida, ayniqsa, qishloq xo'jaligi taraqqiyotida juda katta iqtisodiy muammolarni keltirib chiqara boshladi.

Zarafshon daryosining yuqori qismi Turkiston o'lkasi hududi hisobida bo'lganligi uchun chor hukumatining Samarqanddagi ma'murlari undan Buxoroni iqtisodiy jihatdan o'ziga qaram qilish maqsadida foydalana boshlashdi. Ular turli xil vajlar va bahonalar bilan amirlik hududidagi aholiga deyarli suv bermay qo'yishdi. Buxoro axdi ba'zan oylab Zarafshon suvidan mahrum bo'lishar, ularning ekin maydonlari esa suvsizlikdan qurib, qaqrab qoldi. Bu esa, o'z navbatida, hosilsizlikni keltirib chiqarib, aholi yashashini og'irlashtirib qo'yardi. XIX asrning 90-yillariga kelib, ushbu holat nihoyat keskin ravishda kuchayib, katta muammolarni keltirib chiqardi. Natijada Buxoro hukumatining qat'iy talabi bilan ushbu masala bo'yicha ikkala tomon o'rtasida bir necha bor muzokaralar bo'lib o'tdi.

Zarafshon daryosi suvini taqsimlash va undan oqilona, kelishgan holda foydalanish bo'yicha Rossiya bilan Buxoro ma'murlari o'rtasida davo etgan uzoqmuzokaralardan so'ng, 1894-yil 27-mayda quyidagi bir to'xtamga kelishildi. 15-noyabrdan 10-martga qadar Samarqand viloyati aholisi ichimlik suvi va ba'zi bir hayetiy masalalar bilan bog'liq joylarga beriladigan suvdan tashqari, barcha suv amirlik hududiga berilishiga, 10-iyundan 15-avgustga qadar esa Zarafshon daryosi suvining 60 foizi Zarafshon vohasining ruslar tasarrufidagi hududlariga, qolgan 40 foizi esa Buxoro hududlariga berilishiga kelishildi. Ikkala tomon o'rtasida shunday kelishuv haqida bitim imzolangan bo'lsada, Samarqanddagi rus ma'murlari unga amal qilishmadi va Buxoroni iqtisodiy jihatdan aynan mana shu suv ta'minoti masalasi bilan ochiqdanochiq o'zlariga bog'lab qo'yish, boshqacha qilib aytganda, o'zlariga tobega aylantirish ishlarini davom ettiraverishdi.

Chor hukumatining Samarqand viloyatidagi ma'murlari aynan mana shu Zarafshon daryosi suvi taqsimoti orqali Buxoro iqtisodiyotini to'la o'zlariga tobe qilib qo'yishdi. Buxoro qishloq xo'jaligi ko'p holatlarda suv tanqisligi tufayli rivojlana olmay, og'ir ahvolga tushib qoldi. Biroq, shunisi ajablanarliki, Peterburgdagi rus hukumati ma'murlari rus burjuaziyasi Buxoro paxtasiga nihoyatda muhtoj ekanligini yaxshi bilar va suv ta'minotini baribir ijobiy hal etish lozimligini tushunar va aynan shuning uchun ham joylardagi o'z ma'murlariga ushbu masalaga to'g'ri yondashishni tavsiya etishardi. XIX asrning oxirlaridan boshlab chor Rossiya hukumati astasekinlik bilan Buxoro amirligi ichki bozorlarini to'la egallab, uni o'z mollari bilan to'ldirish sissatiga ham katta e'tibor qarata boshladi.

XIX asrning 70-yillaridayoq Buxorodagi barcha ichki bozorlar paxtadan tayyorlangan rus tovarlari bilan to'ldirildi. Eng muhimi, aynan mana shu davrga kelib, bozorlarda ushbu tovarlarni oldingidek tatarlar emas, balki Buxoro ichki bozorlarini endi aynan rus millatiga mapsub bo'lgan savdogarlar egallab olib, o'zlari savdo qilishmokka edi. Qisqa muddat ichida, ya'ni XIX asrning 70-90-yillarida Buxoro iqtisodiy hayoti uchun muhim bo'lgan deyarli barcha sanoat mahsulotlari jumladan temir, mis, latun, qalay, cho'yan qozonlar, misdan yasalgan mollar, qog'oz, qo'rg'oshin, bo'yoqpar, ipaklar, shamlar, chinni buyumlar va boshqa ko'plab hayotiy tovarlar chor Rossiyasidan olib kelinadigan bo'lindi.

Rus burjuaziyasi turli xil yo'llar orqali Buxoro bozorlaridan o'zlarining doimiy raqiblari bo'lgan xorijiy savdogarlar ularning g'arbiy yevropaliklar hamda afg'onistonlik va hindistonliklarni. ularning tovarlarini siqib chiqara boshlashdi. Bir so'z bilan aytganda, Buxoro

iqtisodiyotining ichki bozorlarida iqtisodiy sohada hukmronlikni qo'lga kiritish uchun avjga chiqqan RossiyaAngliya raqobati ularning o'zaro keskin kurashlariga olib keldi va ushbu kurashni bevosita boshlagan ruslar bunda asta-sekinlik bilan to'la ustunlikka ormshishga va Buxoro ichki bozorlarining to'la nazoratini o'z qo'llariga kiritishga muvaffaqbo'lishdi. 1881-yilga kelib, Buxoro bozorlarida ruslar va rus tovarlari to'la gegemonlikni qo'lga kiritib, yagona monopol hukmronlik qilish huquqiga ega bo'ldi. Ushbu holat yuzaga kelganligining isbotini o'sha paytda Rossiya hukumatining yirik ma'murlardan biri hisoblangan diplomatamaldor Charikovning quyidagi so'zlaridan ham yaqqol ko'rishimiz mumkin. «Rus tovarlari amirlikda boshqa davlat tovarlariga qaraganda ancha ustunlikka ega. U asta-sekinlik bilan xorijiy davlatlar tovarlarini birinketin siqib chiqarib, ularni o'rnini juda tez progressiv usulda egallab olmoqda. O'zga davlat tovarlarini esa Amudaryo orti va Hindikushga chiqib ketishiga erishdi».

Chor Rossiyasi hukumati, eng avvalo uning Turkiston o'lkasidagi ma'murlari Buxoro amirligining ichki va tashqi iqtisodiy masalalari va hayotiga to'g'ridanto'g'ri aralashib, dastlabki yutuqlarga erishgach amirlik ichki bozorlarini deyarli to'la qo'lga kiritib, savdo oboroti ko'rsatgichlarini oshirib olgandan so'ng, zo'r berib bu ko'rsatgichlarni ko'paytirishga harakat qila boshlashdi. Ushbu yutuqlarni yanada mustahkamlash uchun yangidanyangi imkoniyatlar qidira boshlandi. Eng muhimi, ushbu yutuqlardan rus hukumati bilan bir qatorda, undan rus burjuaziyasi ham katta manfaatdor edi. Mana shuning uchun ham, XIX asrning 80–90-yillarida bu borada rus burjuaziyasi ham rus hukumati oldiga o'zining yangi talablarini qo'ya boshladi. Natijada O'rta Osiyoda temir yo'llar qurilishi va flotiliya shakllanishiga erishildi. Kaspiyorti temir yo'li qurilgandan so'ng va Amudaryoda kemalar qatnovi yo'lga qo'yilgach, chor Rossiyasining butun O'rta Osiyo bilan, shu jumladan, Buxoro amirligi bilan ham rus sanoati ishlab chiqargan mollar bilan savdo qilish aylanmasi (oboroti) juda tez sur'atlar bilan oshib borishiga keng imkoniyatlar yuzaga keldi.

1890-yili Buxoro amirligiga Rossiyadan un, shakar, manufaktura, choy, kerosin, bo'yoqlar, arpa, chinni idishlar va boshqa turdagi olib kelingan tovarlarning umumiy qiymat miqdori 2 mln 119 ming 862 nudni tashkil etgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 1891-yilda 2 mln 480 ming 277 pudni tashkil etdi. O'z navbatida, chor ma'murlari Buxoro amirligidan eng sifatli va xaridorgir tovarlarni arzon bahoda olib, o'z yurtlariga – Rossiyaga olib ketishdi. A.I.Remezning bergan ma'lumotlariga qaraganda, 1880–1881-yillarda Buxoro amirligidan Rossiyaga 4 ming pud qorako'l teri, 410 ming pud paxta, 6 mln 100 ming pud sitrar urug'i, 4 ming pud qog'ozdan eshilgan ip va 0,8 ming pud xalatlar olib ketilgan². Ushbu keltirilgan raqamlar faqat Rossiya markaziga olib ketilgan molar ko'rsatkichi hisoblanadi. I.A.Remez ushbu olib ketilgan mollar hisobiga Sibir, Kaspiyorti viloyati va Turkiston o'lkasi shaharlariga olib ketilgan mollar yig'indisini qo'shmagan. Shuni ochiq aytish lozimki, deyarli aksariyat mualliflar o'z asarlarida³

Buxorodan olib ketilgan mollar to'g'risida fikr yuritganda, faqat Rossiyaga olib ketilgan tovarlar qiymatini hisobga olishgan. Ular negadir Rossiya tasarrufiga o'tgan Turkiston general gubernatorligi, Sibir hududlariga, Kaspiyorti viloyatiga olib o'tilgan mollar yig'masini qo'shib hisoblamaslikka uringanlar. Vaholanki, Turkiston general-gubernatorligi chor Rossiyasining

² Рemez И. А. Внешняя торговля Бухарм до мировой войнм. с. – Б 49

³ Тўхтаметов Т. Г. РусскоБухарское отношения в конце XIX-начале XX в. –Т., 1966. – Б 52

bo'linmas bir qismi deb e'tirof etilgan va ushbu o'lka o'sha davrda Rossiya qonunqoidalari asosida idora etilgan. Aynan mana shu jihatlarda ushbu masalaga yanada jiddiyroq yondashishni talab qiladi. Buxoro amirligidan Turkiston generalgubernatorligi hududiga olib ketilgan barcha mollar chor Rossiyasiga olib ketilgan molar sifatida qaralishi lozim. Zero, ana shunda aniq raqamlar asosida chor Rossiyasining talonchilik siyosatini aniq ko'rsatish imkoniyati yuzaga keladi.

REFERENCES

1. Rajabov, O. I. (2022). HISTORY OF FORTRESS OF MAKHMUD TOROBI. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(6), 50-54.
2. Rajabov, O. (2021). CHOR BAKR TARIXIY ME'MORIY MAJMUASI XUSUSIDA. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 8(8).
3. Iskandarovich, R. O. (2022). Historical Architectural Complex of the Chor (Pers. Four) Bakr Ensemble. *Telematique*, 6886-6890.
4. Rajabov, O. (2020). Qizbibi va Hazrat Bibi manzilgohlari muqaddas qadamjo sifatida. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
5. Iskandarovich, R. O. (2022). Historical Architectural Complex of the Chor (Pers. Four) Bakr Ensemble. *Telematique*, 6886-6890.
6. Umarov, B. B. O. (2022). SCIENCE, EDUCATION AND CULTURE DURING THE RULE OF THE SOMANIANS. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(6), 46-49.
7. UMAROV, B. (2022). ARCHITECTURE OF BUKHARA IN THE ASHTARKHANID PERIOD. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(2), 94-100.
8. Umarov B. БУХОРО ВОҲАСИ ТУРАР-ЖОЙЛАРИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 22. – №. 22.
9. BAXTISHOD, U., & ULUG'BEK, Q. Y. (2022). MS ANDREEV-THE GREAT EASTERN SCIENTIST. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(3), 120-123.
10. Умаров, Б. Б. (2021). НА КИСЛЯКОВ ТАДҚИҚОТЛАРИДА ЖАНУБИЙ ТОЖИКИСТОН ЭТНИК ТАРИХИ. *Scientific progress*, 1(6), 1005-1009.
11. Умаров, Б. Б. (2021). НА КИСЛЯКОВ-ПОПУЛЯРИЗАТОР МУЗЕЕВ И ИСТОРИИ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА. *Экономика и социум*, (11-2 (90)), 495-497.
12. Ravshanovich, S. D. (2022). CURRENTLY, THE PLACE OF AFGHANISTAN IN THE COMMUNICATION OF CENTRAL AND SOUTH ASIA. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(6), 55-59.
13. SHAROPOV, D. (2022). ПРАВИТЕЛЬ МАНГЫТОВ ЭМИР ХАЙДАР. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(2), 101-104.
14. Sharopov, D. R. O. G. L. (2021). ARAB XALIFALIGIDAN MUSTAQIL TOHIRIYLAR DAVLATINING AJRALIB CHIQISHI. *Scientific progress*, 2(7), 817-820.
15. Umarov B. OLIY TA'LIMDA TALABALAR O 'QUV-BILUV FAOLIYATINING PSIXODIDAKTIK ASOSLARI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.

16. Umarov B. NA KISLYAKOV TADQIQOTLARIDA BUXORO AMIRLIGIDAGI FEODAL VA QISHLOQ XO‘JALIGI MUNOSABATLARINING YORITILISHI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 6. – №. 6.
17. ogli Umarov, B. B. (2021). FAMILY AND MARRIAGE RELATIONS IN NA KISLYAKOV'S RESEARCH. *Journal of Central Asian Social Studies*, 2(02), 127-135.
18. O‘G‘Li, U. B. B., & Temirov, F. (2023). SOURCES OF INFORMATION ON THE SOCIO-ECONOMIC LIFE OF THE SOMANIAN DYNASTY. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 3(3), 35-41.
19. Umedovich, T. F. (2022). SADRIDDIN AYNI-IN THE MEMOIRS OF HIS CONTEMPORARIES. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(6), 31-36.
20. Болтаев, А. Х. (2018). ИССЛЕДОВАНИЕ С. ЮРЕНЕВА В МЕЧЕТИ КАЛЯН. *European Journal of Humanities and Social Sciences*, (5), 8-12.
21. Болтаев А. Х. Бухоро музейи–тарихий ўлкашунослик маркази сифатида //Тошкент: Наврўз. – 2019. – Т. 70.
22. Болтаев А. Х. Бухоро ўлкашунослиги тарихини ўрганишда СН Юренив ёзишмаларининг ўрни //Тошкент: Ўзбекистон Миллий университети хабарлари. – 2018. – №. 1. – С. 5-9.
23. Болтаев, А. Х. (2018). Бухоро шаҳри 11 дарвозасининг тарихи ва тақдири (ўлкашунос ТФ Гелах тадқиқотларида). *Тюркоязычные страны. Республиканский научно-методический и познавательный журнал. –Алматы, 2, 6-8.*
24. Болтаев, А. (2020). БУХОРО УЛКАШ УНОСЛИК МУЗЕИИНИНГ Ш АКЛЛАНИШИ ВА ДАСТЛАБКИ ФАОЛИЯТИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 1(1).